

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USADA PARA PERSONALIZAR A APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.13958799

Daniela Gomes da Silva

*Licenciada em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP
Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva e Neuropsicopedagogia
Institucional e Clínica - FAVENI
Pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais -FAVENI
danigs40@hotmail.com*

Emili Juliana Pereira Bradoski

*Licenciada em Pedagogia - UFMS
Pós-graduada em Educação Infantil - Anhanguera/UNIDERP
Pós-graduada em Atendimento Educacional Especializado e Educação Especial-
Anhanguera/UNIDERP
Pós-graduada em Neuropsicopedagogia - Anhanguera/UNIDERP
julianaemili53@gmail.com*

Erica Carvalho Ramos

*Licenciada em Pedagogia - Unigran Net
Pós-graduada em Neuropsicopedagogia e Educação Especial e Inclusiva -
Faculdade Iguaçu
Pós-graduada em Educação Especial Inclusiva e Transtorno Do Autista (TEA) -
Faculdade Iguaçu. Pós-graduada em Atendimento Educacional Especializado:
Educação Infantil e Anos Iniciais - Faculdade Iguaçu.
ericamaicon2@gmail.com*

Iéte Honório da Silva

*Licenciada em Pedagogia - FINAV
Pós-graduada em Interdisciplinaridade na Educação Básica - IBPEX
ietehonorio@hotmail.com*

Ivete Aparecida Essy

Licenciada em Pedagogia - FINAV

Licenciada em Educação Especial - UniCV

Pós-graduada em Magistério da Educação Básica - IBPEX

Pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais - SÃO BRAZ

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva - São Braz

iveteessy@hotmail.com

Jéssica Felski Ferreira Florêncio

Licenciada em Pedagogia - FAEL

Licenciado em Artes Visuais - CICEP

Pós-graduada em Neuropsicopedagogia - UNINA

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva - UNINA

Pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais - UNINA

jessicafelski05@gmail.com

Introdução: Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem revolucionado diversos setores, incluindo a educação. A personalização da aprendizagem é uma abordagem que busca atender às necessidades individuais dos alunos, proporcionando experiências educacionais mais eficazes e adaptadas. A integração da IA nesse contexto permite o desenvolvimento de sistemas que ajustam conteúdos, métodos e avaliações com base no desempenho e nas preferências dos estudantes. Objetivo: Este estudo tem como objetivo investigar como a inteligência artificial pode ser utilizada para personalizar a aprendizagem, avaliando suas aplicações, benefícios e desafios. A pesquisa busca entender de que forma a IA pode contribuir para um ambiente educacional mais dinâmico e adaptativo, promovendo um aprendizado mais significativo. Metodologia: A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão sistemática da literatura existente sobre o uso de IA na educação. Foram analisados artigos acadêmicos, relatórios de casos e estudos de implementação de tecnologias de IA em ambientes de aprendizagem. Além disso, entrevistas com educadores e especialistas em tecnologia educacional foram realizadas para coletar percepções sobre a eficácia da personalização da aprendizagem mediada por IA. Resultados: Os resultados indicam que a utilização da

IA na personalização da aprendizagem traz uma série de benefícios. Primeiramente, os sistemas de IA conseguem analisar grandes volumes de dados sobre o desempenho dos alunos, permitindo a identificação de padrões e lacunas no aprendizado. Com isso, é possível criar itinerários de aprendizagem individualizados que se adaptam ao ritmo e ao estilo de cada estudante. Além disso, a IA pode fornecer respostas em tempo real, ajudando os alunos a corrigir erros e aprimorar suas habilidades de forma contínua. Outro resultado importante foi a melhoria no engajamento dos alunos. Ao oferecer conteúdos e atividades que se alinham com os interesses e habilidades individuais, a IA contribui para um ambiente de aprendizagem mais motivador. No entanto, também foram identificados desafios, como a necessidade de formação adequada para educadores e preocupações éticas relacionadas ao uso de dados pessoais. Conclusões: A inteligência artificial tem um papel promissor na personalização da aprendizagem, oferecendo soluções que podem transformar a educação tradicional. Com a capacidade de adaptar conteúdos e métodos às necessidades específicas de cada aluno, a IA pode aumentar a eficácia do ensino e o envolvimento dos estudantes. No entanto, é essencial abordar os desafios relacionados à implementação dessa tecnologia, como a formação de educadores e as questões éticas. Futuras pesquisas devem explorar ainda mais as melhores práticas para integrar a IA na educação, garantindo que os benefícios sejam amplamente acessíveis e sustentáveis.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Personalização da Aprendizagem, Educação Adaptativa.